

Domnule Administrator/Președinte al Consiliului Științific,

Subsemnata Covaci (năs. Sterpu) Brîndușa, CNP 2770630270645, născută la data de 30.06.1977, absolventă de studii doctorale la Universitatea din Oradea – domeniul Agronomie, având gradul profesional actual CSII (CSR3) la Universitatea Adeventus și CSIII (CSR2) la Centrul de Economie Montană al Academiei Române – Institutul Național de Cercetări Economice, cu o vechime în activitatea de cercetare – dezvoltare/învățământul superior de 23 de ani și 7 luni, vă rog să aprobați înscrierea mea la concursul pentru ocuparea postului de Cercetător Științific gradul I – Cercetător Principal Recunoscut R4, în domeniul Agronomie, anunțat pe platforma Ministerului Educației și Cercetării, pe platforma internațională de locuri de muncă Upwork, pe platforma internațională Zenodo, în Ziarul Național, pe pagina de internet și la sediul Pluridisciplinary Center SRL, la data de 04.02.2025.

Data,

06.03.2025

Semnătura,

Domnului Administrator/Președinte al Consiliului Științific al Pluridisciplinary
Center SRL, Prof.univ.dr. Mihai Covaci